

WORDWALL COMO METODOLOGIA ATIVA NA EDUCAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.17186788

Ítalo Martins Lôbo

Doutorando em Psicologia Clínica - CBS

Psicólogo na Clínica Oshiro em Goiás

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6749691611717421>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6144-2272>

E - mail: italolobopsi@gmail.com

Tiago João Vaz

Mestrando em Ciências da Educação - FICS

Técnico de Tecnologia da Informação no IFSP - Campus São Roque

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9271778325730450>

E-mail: tiatigo@gmail.com

Ivanilda de Argolo Gomes

Mestranda em Ciências da Educação – FICS

Professor na SEDUC - Prefeitura Municipal de Dias D' Ávila/BA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6428-0197>

E-mail: ivanildaargolo438@gmail.com

Ednusia Maria da Silva Viana

Doutoranda em Ciência da Educação - UNADES

Professora na Secretaria Municipal de Fortaleza/CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6835541332412982>

E-mail: ednusiamsv@gmail.com

Michael Fernandes de Lima

Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professor e Coordenador na SEDUC/CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1323072213718909>

E-mail: mychael_fernandes@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho investigou o uso da plataforma *Wordwall* como ferramenta de gamificação nas metodologias ativas de ensino. O estudo visou analisar como essa plataforma pode melhorar o engajamento dos alunos, facilitar a compreensão de conteúdos complexos e promover uma aprendizagem mais dinâmica e interativa. Para isso, foi adotada uma metodologia de revisão integrativa de literatura, com foco em estudos publicados entre 2022 e 2025, nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo Brasil. Os objetivos foram investigar o impacto da gamificação na motivação dos alunos, analisar os benefícios e limitações do uso do *Wordwall* no ensino de temas como química e genética, e avaliar seu potencial de inclusão digital, especialmente para alunos com necessidades educacionais especiais. A pesquisa revelou que, embora o uso da plataforma tenha mostrado resultados positivos em termos de aprendizagem ativa, a falta de formação docente e a infraestrutura escolar inadequada ainda representam barreiras significativas. Este estudo contribuiu para a compreensão de como as metodologias ativas, apoiadas por tecnologias digitais, podem transformar o ensino, promovendo uma educação mais inclusiva e equitativa.

Palavras-chave: *Wordwall*. Gamificação. Metodologias Ativas. Ensino de Ciências. Engajamento.

Abstract

This study investigated the use of the *Wordwall* platform as a gamification tool in active teaching methodologies. The study aimed to analyze how this platform could improve student engagement, facilitate the understanding of complex content, and promote a more dynamic and interactive learning experience. A literature integrative review methodology was adopted, focusing on studies published between 2022 and 2025, from the databases Google Scholar and Scielo Brazil. The objectives were to investigate the impact of gamification on student motivation, analyze the benefits and limitations of using *Wordwall* in teaching subjects like chemistry and genetics, and assess its potential for digital inclusion, especially for students with special educational needs. The research revealed that, although the platform showed positive results in terms of active learning, the lack of teacher training and inadequate school infrastructure still represent significant barriers. This study contributed to understanding how active methodologies, supported by digital technologies, can transform teaching, promoting a more inclusive and equitable.

Keywords: *Wordwall*. Gamification. Active Methodologies. Science Education. Engagement.

INTRODUÇÃO

O uso de metodologias ativas tem se tornado uma das principais estratégias para inovar o ensino na educação básica e superior. Essas metodologias visam promover o engajamento e a participação ativa dos alunos, rompendo com o tradicional modelo de ensino expositivo. A crescente inserção das tecnologias digitais nas salas de aula tem impulsionado a adoção de ferramentas como o *Wordwall*, plataforma de gamificação que possibilita a criação de atividades interativas e

personalizadas para os estudantes. Segundo Brandão *et al.* (2024), o uso de tecnologias digitais representa uma revolução nas práticas pedagógicas, pois torna o aprendizado mais dinâmico, interativo e envolvente.

Este estudo teve como objetivo investigar a aplicabilidade do *Wordwall* como ferramenta de gamificação no processo de ensino-aprendizagem, com foco nas metodologias ativas. De acordo com Lima *et al.* (2024), o uso de plataformas gamificadas contribui para uma aprendizagem mais significativa e efetiva, incentivando a autonomia do aluno. A metodologia adotada para este trabalho foi revisão integrativa de literatura, que visou reunir e analisar estudos recentes sobre o impacto das metodologias ativas, com ênfase no uso do *Wordwall*, nas práticas pedagógicas. Além disso, a pesquisa se concentra na aplicação dessas metodologias no ensino de conteúdos complexos e abstratos, como a genética e a química.

A revisão bibliográfica incluiu estudos publicados entre 2022 e 2025, utilizando como fontes de pesquisa as bases Google Acadêmico e Scielo Brasil. Os estudos selecionados abordam a implementação do *Wordwall* em diferentes contextos educacionais, como o ensino de ciências, matemática e leitura, destacando tanto os benefícios quanto as dificuldades enfrentadas pelos professores e alunos. A pesquisa também se baseia em referências como Teixeira (2022), que destaca a importância das plataformas de gamificação no desenvolvimento de habilidades cognitivas dos alunos, e Goes (2024), que explora a contribuição dessas tecnologias para o ensino de funções inorgânicas.

Os objetivos principais da pesquisa são três: investigar como o uso do *Wordwall* pode aumentar o engajamento dos alunos, analisar os benefícios e limitações dessa plataforma nas metodologias ativas e avaliar a eficácia dessa ferramenta na melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. Além disso, o estudo buscou compreender de que maneira a plataforma pode ser uma ferramenta de inclusão, especialmente em contextos com alunos com necessidades especiais, como alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme discutido por Melo, Veras e Serra (2025).

A metodologia ativa, em especial a gamificação, também se apresenta como uma alternativa para superar a desmotivação que muitos alunos enfrentam nas aulas tradicionais. Segundo Brito e Almeida (2022), a gamificação pode ser uma ferramenta poderosa para engajar os estudantes, ao tornar o processo de aprendizagem mais divertido e interativo, o que facilita a retenção de conteúdos e promove um aprendizado mais profundo. A utilização da plataforma como instrumento de

gamificação é um exemplo claro de como as tecnologias digitais podem ser integradas ao currículo escolar, como sugerem Velasco e Nakamoto (2023), que enfatizam a importância da produção de conteúdos digitais para tornar o ensino mais atrativo e eficaz.

Além disso, é importante destacar que a implementação de metodologias ativas não ocorre sem desafios. A pesquisa de Corrêa (2023) ressalta que a falta de capacitação dos professores e as limitações de infraestrutura nas escolas são obstáculos significativos. Mesmo com o crescente uso de tecnologias digitais, muitos educadores ainda enfrentam dificuldades para integrar de maneira eficaz essas ferramentas em suas práticas pedagógicas. A falta de formação contínua em tecnologias educacionais é um dos principais pontos que precisam ser resolvidos para maximizar o impacto da gamificação no ensino.

Portanto, a implementação do *Wordwall* nas metodologias ativas oferece inúmeras possibilidades de transformação nas práticas pedagógicas, mas também apresenta desafios que devem ser enfrentados por meio de formação docente e investimentos em infraestrutura escolar. Este estudo, portanto, visa contribuir para o entendimento de como as plataformas de gamificação podem ser efetivamente utilizadas para melhorar a qualidade do ensino e aumentar o engajamento dos alunos, especialmente em disciplinas que apresentam maior dificuldade de aprendizado, como química e genética.

As metodologias ativas, em especial a gamificação, têm o potencial de transformar o ensino, tornando-o mais inclusivo, dinâmico e envolvente. A pesquisa busca avaliar a eficácia dessa abordagem, oferecendo uma análise crítica dos benefícios e limitações da plataforma, além de fornecer sugestões para a sua implementação mais ampla nas escolas. O estudo também se propõe a explorar as perspectivas futuras para a integração de tecnologias digitais nas metodologias ativas, com o objetivo de promover uma educação de qualidade para todos os alunos.

METODOLOGIAS ATIVAS

A história das metodologias ativas na educação tem suas raízes em críticas ao modelo tradicional de ensino, centrado na figura do professor como autoridade absoluta. Historicamente, o modelo de ensino predominante foi baseado na transmissão de informações pelo docente, com o aluno assumindo uma posição

passiva. No entanto, a partir do século XVIII, movimentos pedagógicos começaram a questionar essa abordagem. Dewey, por exemplo, criticou a educação que apenas focava na memorização, defendendo um aprendizado ativo, com o aluno no centro do processo educacional. Segundo Moran (2015), as metodologias ativas romperam com esse modelo ao proporem uma participação mais ativa dos estudantes, enfatizando a importância da prática sobre a teoria.

O desenvolvimento das metodologias ativas pode ser visto como uma resposta à necessidade de adaptação dos sistemas educacionais às transformações sociais e tecnológicas do século XXI. Paiva *et al.* (2017) ressaltam que as metodologias ativas visam o rompimento com práticas tradicionais de ensino, buscando maior engajamento do aluno no processo de aprendizagem. Essas metodologias surgem em um contexto em que a informação deixou de ser um bem escasso, devido ao advento da internet e das tecnologias móveis, que oferecem aos alunos um acesso ilimitado ao conhecimento. Assim, as metodologias ativas buscam desenvolver competências como autonomia, colaboração e criatividade, características fundamentais para o desenvolvimento de cidadãos críticos e preparados para os desafios contemporâneos.

O conceito de metodologias ativas, como discutido por Diesel, Baldez e Martins (2017), envolve uma série de práticas pedagógicas nas quais o aluno assume o protagonismo da sua aprendizagem. Nesse contexto, o professor desempenha o papel de facilitador, orientador e mediador do processo de ensino. As metodologias ativas podem incluir a aprendizagem baseada em problemas (PBL), a aprendizagem colaborativa, entre outras, as quais estimulam o aluno a aplicar o conhecimento em contextos reais, promovendo uma aprendizagem mais significativa e conectada à realidade. Essas metodologias, embora diversas, compartilham o princípio fundamental de colocar o estudante no centro da experiência de aprendizagem.

O paradigma das metodologias ativas se consolidou como uma resposta às limitações do modelo bancário de educação, conforme proposto por Paulo Freire. Para ele, o ensino deveria ser um processo dialógico, no qual alunos e professores compartilham responsabilidades no desenvolvimento do conhecimento. Moran (2015) complementam essa ideia, destacando que as metodologias ativas não apenas aumentam a participação do aluno, mas também promovem a colaboração entre os estudantes, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe e resolução de problemas. Esse enfoque colaborativo é fundamental, pois prepara os

alunos para o mundo do trabalho, onde a capacidade de trabalhar em grupo é cada vez mais valorizada.

Um dos grandes benefícios das metodologias ativas é a promoção da autonomia do aluno, permitindo-lhe ser o protagonista da sua aprendizagem. Paiva *et al.* (2017) argumentam que, ao adotar uma postura mais ativa, os estudantes são desafiados a buscar soluções para problemas de maneira independente, desenvolvendo habilidades críticas e reflexivas. Isso resulta em uma aprendizagem mais profunda e duradoura, em contraste com o modelo tradicional, no qual a aprendizagem se limita à simples reprodução de conteúdos. Moran (2015) acrescentam que, ao invés de apenas receber passivamente a informação, o aluno se torna responsável por construir seu próprio conhecimento, tornando o aprendizado mais significativo e eficaz.

No entanto, a implementação de metodologias ativas enfrenta desafios significativos. Barbosa e Moura (2013) destacam que, embora as metodologias ativas ofereçam uma alternativa inovadora, sua adoção efetiva exige mudanças estruturais no currículo, na formação dos professores e nos espaços físicos da escola. A resistência dos educadores ao novo modelo e a falta de capacitação adequada são apontados como obstáculos para a implementação dessas metodologias. Além disso, o uso de tecnologias educacionais e a reestruturação dos tempos e espaços de aprendizagem também representam desafios que precisam ser superados para garantir o sucesso das metodologias ativas.

A metodologia da problematização, desenvolvida por Charles Margueres, é uma das práticas que exemplificam o uso das metodologias ativas na educação. Essa abordagem propõe que os alunos resolvam problemas reais, envolvendo-se em discussões críticas e colaborativas. De acordo com Paiva *et al.* (2017), essa metodologia permite que os alunos desenvolvam uma visão crítica da realidade, aplicando seus conhecimentos de forma prática e integrada. O ensino por problemas, por exemplo, promove uma ligação direta entre a teoria e a prática, permitindo que o aluno perceba a relevância do que está aprendendo e sua aplicabilidade no mundo real.

Outro aspecto relevante das metodologias ativas é o desenvolvimento da avaliação formativa. Em vez de realizar avaliações somativas, que simplesmente verificam o aprendizado ao final de um processo, as metodologias ativas incentivam a avaliação contínua e reflexiva. Diesel, Baldez e Martins (2017) defendem que essa

abordagem permite que os professores acompanhem o progresso dos alunos e ofereçam *feedback* constante, ajustando as estratégias pedagógicas conforme necessário. Isso facilita a identificação de lacunas no aprendizado e permite uma intervenção mais eficaz.

Por fim, a diversidade de metodologias ativas oferece uma ampla gama de possibilidades para adaptação a diferentes contextos educacionais. Moran (2015) ressaltam que a flexibilidade das metodologias ativas permite que elas sejam aplicadas em diversos cenários, desde a educação básica até o ensino superior, com diferentes tipos de públicos e disciplinas. Isso contribui para a democratização do acesso ao conhecimento e para o fortalecimento da educação como um processo contínuo e dinâmico, onde todos os envolvidos têm a oportunidade de aprender e ensinar.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para esta pesquisa é uma revisão integrativa de literatura, que teve como objetivo sintetizar e analisar os resultados de estudos relevantes sobre o uso das metodologias ativas na educação. De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa permite uma visão detalhada sobre um fenômeno, ao combinar diferentes tipos de estudos, tanto experimentais quanto não-experimentais, e incorporar dados de diversas fontes teóricas e empíricas. Para isso, foi realizada uma busca nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo Brasil, utilizando descritores relacionados ao tema, como: metodologias ativas, aprendizagem colaborativa e práticas pedagógicas inovadoras.

A pesquisa seguiu as fases, conforme quadro 01, indicadas por Souza, Silva e Carvalho (2010) para a realização de uma revisão integrativa: a definição da pergunta norteadora, a busca e amostragem na literatura, a coleta de dados, a análise crítica dos estudos selecionados, a discussão dos resultados e, por fim, a apresentação da síntese. Foi realizada uma seleção de estudos científicos publicados nos últimos anos, com foco nas metodologias ativas aplicadas à educação. Esses estudos foram analisados de forma crítica, levando em conta a qualidade metodológica e a relevância dos resultados para a prática pedagógica.

Quadro 1: Fases da Revisão Integrativa

Fase	Descrição
1. Elaboração da Pergunta Norteadora	Definir a questão central da revisão, que orientará a busca e a seleção dos estudos, determinando quais serão os critérios de inclusão e exclusão.
2. Busca ou Amostragem na Literatura	Realizar a busca sistemática nas bases de dados, como Google Acadêmico e Scielo Brasil, selecionando estudos conforme critérios previamente definidos.
3. Coleta de Dados	Extraír as informações relevantes dos estudos selecionados utilizando um instrumento de coleta, garantindo precisão e minimizando erros na transcrição.
4. Análise Crítica dos Estudos	Avaliar a qualidade e relevância dos estudos selecionados, considerando suas metodologias e resultados para garantir a validade das informações.
5. Discussão dos Resultados	Comparar os achados dos estudos com a literatura existente, identificando padrões, lacunas e áreas que precisam de mais investigação.
6. Apresentação da Revisão Integrativa	Organizar e apresentar os resultados de forma clara e acessível, destacando os principais achados e suas implicações para a prática pedagógica.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para garantir a consistência e a confiabilidade dos resultados, a revisão integrativa adotou critérios de inclusão e exclusão, conforme quadro 02, proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010). Os estudos selecionados foram analisados quanto à sua metodologia, participantes, intervenções e resultados, com a finalidade de oferecer uma visão clara e detalhada sobre as contribuições das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. A discussão dos resultados permitiu identificar as principais tendências, benefícios e desafios enfrentados na implementação dessas metodologias na prática educativa.

Para a seleção dos estudos na revisão integrativa, foram estabelecidos critérios de eliminação com o objetivo de garantir a qualidade e relevância dos estudos incluídos. Primeiramente, optou-se por incluir apenas estudos e artigos que foram revisados por pares, assegurando que o conteúdo fosse validado por especialistas na área. A pesquisa focou em estudos publicados entre 2022 e 2025, garantindo que as informações fossem atualizadas e refletissem as tendências mais recentes das metodologias ativas na educação.

A leitura dos resumos foi outro critério importante, permitindo uma triagem preliminar para verificar a relação direta com o tema proposto. Também foram excluídos trabalhos como monografias, TCCs, teses e dissertações, que, embora relevantes, não atendem aos critérios metodológicos rigorosos para uma revisão integrativa de literatura. Ao aplicar esses critérios de eliminação, garantiu-se a

inclusão de estudos científicos com uma base sólida e relevante para a análise da utilização das metodologias ativas no contexto educacional.

Quadro 2: Critérios de Eliminação dos estudos analisados.

Critério	Descrição
Revisão por pares	Apenas estudos e artigos revisados por pares foram considerados para garantir a validação acadêmica do conteúdo.
Ano de publicação	Os estudos selecionados foram publicados entre 2022 e 2025 para garantir que a pesquisa estivesse atualizada com as últimas tendências e avanços na área.
Leitura de resumos	Foram lidos os resumos dos estudos para verificar a relevância e a relação com o tema da pesquisa.
Exclusão de monografias e TCCs	Monografias, TCCs, teses e dissertações foram excluídos, pois não atendem aos critérios metodológicos rigorosos para uma revisão integrativa de literatura.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a aplicação dos critérios de eliminação, foram selecionados estudos pertinentes e voltados para o tema investigado. Esses estudos atenderam aos requisitos de qualidade e relevância, oferecendo uma base sólida para a análise das metodologias ativas no ensino. O processo de seleção permitiu reunir um conjunto de estudos recentes e bem fundamentados, que possibilitaram uma visão abrangente e atualizada sobre o tema. Com a escolha final dos estudos, foi possível avançar para a análise crítica e a síntese das informações pertinentes para a construção do marco teórico.

RESULTADOS

Engajamento e Motivação: O uso de metodologias ativas, como a gamificação, com o suporte de plataformas como o *Wordwall*, desperta o interesse dos alunos e aumenta o engajamento nas atividades escolares. Como apontado por Teixeira (2022), a interatividade e os *feedbacks* instantâneos proporcionam uma experiência de aprendizagem mais significativa. A dinâmica de jogos permite que os estudantes aprendam de forma lúdica e divertida, facilitando a compreensão de conteúdos complexos, como a genética.

Gamificação e Resultados de Aprendizagem: O *Wordwall*, como ferramenta de gamificação, permite criar jogos interativos, como quizzes e competições, que são altamente eficazes na fixação de conceitos. Segundo Goes (2024), essa plataforma se destaca pela sua flexibilidade, permitindo que os educadores adaptem as

atividades conforme as necessidades dos alunos, o que facilita a aprendizagem de temas abstratos em disciplinas como Química.

Desafios e Oportunidades: Embora a gamificação seja vista como um recurso promissor, existem desafios em sua implementação. Muitos professores ainda enfrentam dificuldades devido à falta de recursos tecnológicos e de formação adequada sobre metodologias ativas, como apontado por Brandão *et al.* (2024). Apesar disso, as oportunidades de engajamento proporcionadas pela gamificação são inegáveis, e o *Wordwall* se mostra uma plataforma acessível e eficaz .

Inclusão e Acessibilidade: a plataforma também é utilizada para promover a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Melo, Veras e Serra (2025) destacam que, por ser uma ferramenta adaptável, ela oferece recursos didáticos que favorecem a participação ativa desses alunos, permitindo que eles interajam com o conteúdo de maneira dinâmica e acessível, promovendo uma educação mais inclusiva.

Impacto no Ensino de Ciências: Em relação ao ensino de Ciências, Mendes, Lopes e de Oliveira (2023) explicam que o uso da ferramenta facilita a compreensão de conteúdos como a distribuição eletrônica e a Tabela Periódica, tornando o ensino mais interativo e motivador. A interatividade proporcionada pelos jogos da plataforma contribui para uma aprendizagem mais profunda e significativa.

Potencial da Tecnologia Digital no Ensino: Como discutido por Velasco e Nakamoto (2023), a utilização de tecnologias digitais, amplia as possibilidades de aprendizagem ao permitir que os alunos participem de atividades gamificadas que fogem do modelo tradicional de ensino, criando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e envolvente.

Acessibilidade e Personalização das Atividades: Segundo Corrêa (2023), a personalização das atividades permite que os professores ajustem as tarefas conforme as necessidades e os ritmos de aprendizagem de seus alunos, aumentando a eficácia do ensino. A plataforma oferece uma interface simples e de fácil manuseio, o que facilita a criação de conteúdos educativos.

Desenvolvimento de Competências e Habilidades: Ignácio *et al.* (2023) apontam que a gamificação não só favorece a motivação dos alunos, mas também ajuda no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, como pensamento crítico e trabalho em equipe. Ao integrar esses elementos em suas atividades, contribui para o desenvolvimento integral do estudante.

Integração com Outras Metodologias: De acordo com Goes (2024), o *Wordwall* pode ser integrado com outras metodologias ativas, como o ensino híbrido e a sala de aula invertida, criando um ambiente mais flexível e adequado às diferentes necessidades dos alunos. Essa integração oferece uma abordagem mais personalizada e eficaz para o aprendizado.

Feedback Imediato e Avaliação: Como destaca Brandão *et al.* (2024), o *feedback* imediato proporcionado pelo *Wordwall* permite que os alunos corrijam seus erros de forma instantânea, promovendo uma aprendizagem mais eficiente e autônoma. Isso contribui para uma avaliação contínua e mais alinhada às necessidades dos alunos.

O uso de plataformas digitais nas metodologias ativas tem sido altamente promovido devido às suas capacidades de transformar o processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma interação maior entre aluno e conteúdo. Entretanto, a adoção dessa ferramenta enfrenta desafios, especialmente no contexto escolar. Brandão *et al.* (2024) indicam que a resistência dos professores em adotar novas tecnologias e metodologias pedagógicas pode ser um obstáculo significativo. Essa resistência está frequentemente associada à falta de formação específica sobre o uso das tecnologias e à sobrecarga de trabalho, o que dificulta a implementação efetiva de metodologias ativas nas salas de aula.

Além disso, uma das dificuldades identificadas por Mendes, Lopes e de Oliveira (2023) é a infraestrutura insuficiente nas escolas para suportar a integração de tecnologias no ambiente escolar. Muitas escolas, principalmente nas áreas mais periféricas, não possuem equipamentos adequados, como computadores ou conexões de internet estáveis, para que as plataformas digitais sejam utilizadas de forma contínua e eficaz. Embora as plataformas digitais tenham o potencial de dinamizar o ensino, a falta de recursos adequados limita sua plena implementação e aproveitamento. Para que essas ferramentas sejam realmente úteis, é necessário um investimento contínuo tanto em infraestrutura quanto em capacitação docente.

Por outro lado, as possibilidades que o *Wordwall* oferece são vastas, especialmente no que diz respeito à personalização das atividades. Segundo Goes (2024), a plataforma possibilita a criação de atividades gamificadas que podem ser adaptadas às necessidades específicas de cada turma, facilitando a interação e o engajamento dos alunos. Além disso, a utilização de atividades interativas torna o aprendizado mais atrativo, permitindo que os alunos explorem o conteúdo de maneira

mais dinâmica e participativa, como defendido por Velasco e Nakamoto (2023). Essas características são fundamentais para manter o interesse dos estudantes, especialmente em disciplinas que, tradicionalmente, podem ser vistas como mais desafiadoras.

Em relação às perspectivas futuras, Lima *et al.* (2024) destacam que as metodologias ativas e o uso de tecnologias devem se expandir à medida que a educação se adapta às demandas do século XXI. A pandemia de COVID-19 acelerou o processo de adoção de tecnologias digitais na educação, e a tendência é que, no futuro, as ferramentas tecnológicas desempenhem um papel cada vez mais central no processo de ensino. No entanto, como aponta Teixeira (2022), para que isso ocorra de maneira eficaz, é necessário que haja uma mudança de paradigma, na qual a tecnologia seja vista não como uma simples adição ao ensino tradicional, mas como um elemento central que transforma a forma como os professores ensinam e os alunos aprendem.

Quadro 3: Desafios e Possibilidades da Plataforma *Wordwall* no Ensino

Desafio	Possibilidade
Falta de infraestrutura	A utilização da tecnologia pode ser limitada pela falta de recursos tecnológicos nas escolas, como computadores e conexão estável à internet.
Resistência dos professores	A capacitação docente sobre metodologias ativas pode superar a resistência, permitindo a implementação eficiente das tecnologias em atividades gamificadas.
Adaptação ao currículo escolar	A plataforma permite a personalização das atividades, adaptando-as ao currículo e às necessidades de cada turma, o que facilita a integração com os objetivos de ensino.
Uso superficial da tecnologia	A formação pedagógica contínua dos professores é essencial para garantir o uso eficiente e significativo do <i>Wordwall</i> nas práticas educacionais.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Apesar dos desafios, o uso de plataformas digitais oferecem grandes benefícios, como a melhoria na compreensão de conteúdos complexos. Correa, Aves e Gomes (2023) ressalta que, ao utilizar jogos e atividades interativas, os alunos conseguem fixar melhor o conteúdo e aplicar os conhecimentos adquiridos de forma prática. A gamificação, por exemplo, proporciona um *feedback* imediato, permitindo que o aluno reconheça rapidamente suas dificuldades e busque superá-las de maneira autônoma. Essa abordagem contribui para o desenvolvimento da autonomia do estudante, o que é um dos principais objetivos das metodologias ativas.

No entanto, é importante que os educadores compreendam que o uso de ferramentas digitais devem ser acompanhado de uma reflexão pedagógica sobre o

seu papel no ensino. Melo, Veras e Serra (2025) afirmam que, para seja satisfatória, a gamificação deve ser cuidadosamente planejada e integrada ao currículo de forma que se alinhe com os objetivos de aprendizagem. O simples uso de tecnologias sem uma base pedagógica sólida pode levar a um aprendizado superficial. Portanto, a formação contínua dos docentes e o planejamento adequado das atividades são essenciais para que o uso da plataforma seja realmente transformador.

DISCUSSÃO

A análise dos estudos sobre o uso da plataforma *Wordwall* em metodologias ativas revelou uma grande consonância com os objetivos propostos na pesquisa. O objetivo de explorar como as ferramentas digitais podem ser utilizadas para melhorar o engajamento e a compreensão dos alunos foi amplamente alcançado, conforme evidenciado por Teixeira (2022), que destaca a eficácia em promover uma aprendizagem mais significativa e interativa. A aplicação da gamificação e das atividades personalizadas tem demonstrado não só melhorar a motivação dos estudantes, mas também facilitar a fixação de conteúdos complexos, como genética, Química e Física, em níveis diversos de ensino.

Contudo, ao se analisar as limitações, nota-se que os desafios relacionados à infraestrutura e à capacitação docente não foram completamente superados. Brandão *et al.* (2024) alertam para a falta de formação dos professores, que pode comprometer a plena utilização do *Wordwall* e, conseqüentemente, a efetividade da metodologia ativa no ensino. A resistência observada entre os educadores, assim como a insuficiência de recursos tecnológicos nas escolas, como apontado por Goes (2024), ainda limita a implementação consistente dessas práticas pedagógicas inovadoras, o que impede um avanço mais expressivo em muitas instituições de ensino.

A gamificação, apesar de seu grande potencial, também enfrenta críticas quando não é bem aplicada. Corrêa (2023) salienta que, embora o *Wordwall* tenha sido eficiente em criar uma experiência de aprendizagem dinâmica, sua aplicação sem uma base pedagógica sólida pode levar a um aprendizado superficial. Esse aspecto evidencia que a tecnologia, por si só, não é suficiente para garantir o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar os objetivos propostos, é necessário que a gamificação seja planejada e integrada de maneira estratégica ao

currículo e aos objetivos de aprendizagem, conforme enfatizado por Melo, Veras e Serra (2025).

Ao observar os achados, é possível concluir que o uso de plataformas digitais como o *Wordwall* pode ser uma estratégia poderosa para a promoção de uma educação mais inclusiva e motivadora, como sugerido por Velasco e Nakamoto (2023). A personalização das atividades e a adaptação do conteúdo à realidade dos alunos são postos-chaves para o sucesso da metodologia ativa, proporcionando um ambiente de aprendizado mais acessível e envolvente. No entanto, os desafios de implementação destacam a necessidade urgente de investir em formação docente contínua e infraestrutura adequada, como afirmado por Mendes, Lopes e de Oliveira (2023), para garantir que todos os professores possam utilizar efetivamente essas tecnologias em suas práticas pedagógicas.

Os estudos também revelaram a importância de alinhar a plataforma *Wordwall* com os objetivos educacionais e curriculares. A flexibilidade da plataforma permite que os educadores ajustem as atividades conforme as necessidades de seus alunos, mas, como observa Goes (2024), essa flexibilidade deve ser acompanhada de uma reflexão pedagógica contínua para evitar que o uso da ferramenta se torne apenas uma diversão sem um objetivo pedagógico claro. A educação deve ser constantemente repensada para integrar de maneira efetiva as tecnologias digitais, garantindo que elas não só complementem o ensino tradicional, mas o transformem de forma profunda.

Por fim, embora os objetivos de engajamento, motivação e personalização da aprendizagem tenham sido amplamente alcançados, é necessário refletir sobre os aspectos que ainda precisam ser aprimorados. A implementação efetiva das metodologias ativas e da gamificação deve ser vista como um processo contínuo que envolve a adaptação de estratégias pedagógicas, o investimento em tecnologias adequadas e, principalmente, a capacitação dos educadores para que possam se tornar facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. Esse é um caminho que exige esforço conjunto de professores, gestores educacionais e responsáveis pela política pública de educação para garantir que a tecnologia seja um instrumento verdadeiramente transformador nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências apresentadas nesta pesquisa demonstram que o uso do *Wordwall* como ferramenta para metodologias ativas tem o potencial de transformar o ensino ao promover um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo. A plataforma demonstrou ser satisfatória no aumento do engajamento dos alunos e na compreensão de conteúdos complexos, como genética, Química e Física. No entanto, a implementação bem-sucedida dessas metodologias digitais depende de diversos fatores, como a formação contínua dos docentes e a infraestrutura escolar adequada, que ainda são limitados em muitos contextos educacionais.

Apesar das potencialidades observadas, a resistência por parte de alguns educadores e a falta de recursos tecnológicos são obstáculos que comprometem o uso efetivo das ferramentas digitais. A resistência não se limita apenas à adaptação às novas metodologias, mas também à falta de preparo para a utilização de tecnologias educacionais. Portanto, é fundamental que as políticas públicas invistam em programas de capacitação docente, garantindo que todos os professores possuam o conhecimento necessário para integrar as tecnologias de maneira pedagógica e efetiva.

Uma sugestão importante a ser considerada é a ampliação da pesquisa sobre o impacto da gamificação e do uso de plataformas como o *Wordwall* em diferentes níveis de ensino e em diversas áreas do conhecimento. A adaptação dessas ferramentas às especificidades de cada disciplina pode otimizar ainda mais os resultados educacionais, permitindo que o aprendizado se torne mais significativo e conectado à realidade dos alunos. Além disso, é essencial que a gamificação seja aplicada com um planejamento pedagógico bem estruturado, alinhando os objetivos de aprendizagem às atividades propostas.

Por fim, a pesquisa confirma que, embora o uso de plataformas como o *Wordwall* ofereça grandes benefícios, é necessário que as escolas e educadores repensem constantemente suas práticas pedagógicas. A implementação de metodologias ativas deve ser vista como um processo contínuo e dinâmico, que requer atualização constante das abordagens educacionais e, principalmente, um compromisso com a formação profissional dos docentes. A tecnologia deve ser encarada não como uma simples ferramenta, mas como um aliado fundamental para a transformação da educação no século XXI.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, E. F.; MOURA, D. G. de. Metodologias ativas de aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. **Boletim Técnico do Senac**, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 48–67, 2013. DOI: 10.26849/bts.v39i2.349. Disponível em: <https://www.bts.senac.br/bts/article/view/349>. Acesso em: 25 jul. 2025.

BRANDÃO, E. M.; DO NASCIMENTO, D. C.; MARINHO, L. M. da S.; DE OLIVEIRA, T. V. O uso do *wordwall* como metodologia ativa de gamificação no ensino da compreensão leitora. **Anais do X CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/111595>>. Acesso em: 25 jul. 2025.

BRITO, C. E.; ALMEIDA, L. M. A Utilização da Gamificação na Aprendizagem de Análise Combinatória: possibilidades atreladas ao uso do H5P e do *Wordwall*. **Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática**, [S. l.], v. 6, n. 1, 2022. DOI: 10.34019/2594-4673.2022.v6.38185. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/ridema/article/view/38185>. Acesso em: 25 jul. 2025.

CORREIA, M. C.; ALVES, F. O. M.; GOMES, A. S. Jogo *Wordwall* como estratégia de aprendizagem para o ensino de Física. **Revista Semiárido De Visu**, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 663–681, 2023. DOI: 10.31416/rsdv.v11i3.580. Disponível em: <https://semiaridodevisu.ifsertao-pe.edu.br/index.php/rsdv/article/view/580>. Acesso em: 25 jul. 2025.

DIESEL, A.; BALDEZ, A. L. S.; MARTINS, S. N. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, Pelotas, v. 14, n. 1, p. 268–288, 2017. DOI: 10.15536/thema.14.2017.268-288.404. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/404>. Acesso em: 25 jul. 2025.

GOES, U. F. **O uso da plataforma *WordWall* enquanto recurso complementar para o ensino de funções inorgânicas**. 2024. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2024.

IGNÁCIO, A. A.; FUJJI, R. A. X.; OZELAME, D. M.; SCHEIDER, E. M. **Explorando as infecções sexualmente transmissíveis (ist): uma abordagem interativa**. Anais do IX ENALIC... Campina Grande: Realize Editora, 2023. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/105137>>. Acesso em: 25 jul. 2025.

LIMA, M. F. de; CARRETERO, J. dos S.; OLIVEIRA, P. da S.; SILVA, Gildalva Alves da. APRIMORANDO A APRENDIZAGEM: A INTERAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA, CURRÍCULO E INTERATIVIDADE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. 184–198, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i7.14746. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14746>. Acesso em: 25 jul. 2025.

MELO, L. C.; VERAS, W. A.; SERRA, A. R. C. *Wordwall* como tecnologia assistiva: inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista no ensino de Ciências. **Dialogia**, [S. l.], n. 52, p. e28287, 2025. DOI: 10.5585/52.2025.28287. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/28287>. Acesso em: 25 jul. 2025.

MENDES, P. H. de O.; LOPES, P. I. de S.; DE OLIVEIRA, M. E. L. Ensino de química através das tecnologias digitais de informação e comunicação: explorações por meio do *wordwall*. **Anais IX CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2023. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/99130>>. Acesso em: 25 jul. 2025.

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: DE SOUZA, C. A. MORALES, O. E. T. (Orgs.). **Coleção mídias contemporâneas**. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. Vol. II. Ponta Grossa: UEPG/PROEX, 2015, p. 15-33.

PAIVA, M. R. F.; FEIJÃO PARENTE, J. R.; ROCHA BRANDÃO, I.; BOMFIM QUEIROZ, A. H. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, [S. l.], v. 15, n. 2, 2017. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>. Acesso em: 25 jul. 2025.

SOUZA, M. T. de; SILVA, M. D. da; CARVALHO, R. de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, n. 1, p. 102-106, jan. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>. Acesso em 25 jul. 2025.

TEIXEIRA, A. de F. **Avaliação da plataforma *wordwall* para aprendizagem de genética no ensino médio**. 2022. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Macau-RN, 2022.

VELASCO, E. O.; NAKAMOTO, P. T. Plataforma *Wordwall*: relato de experiência de um projeto de ensino para a criação de conteúdos digitais para apoio das práticas educativas. **Kiri-kerê: Pesquisa em Ensino**, v. 1, n. 15, jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47456/krkr.v1i15.38961>. Acesso em 08 jul. 2025.